

D4.1 PODRĘCZNIK RELEASE

Beneficjent wiodący: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poziom rozpowszechniania: DOSTĘPNE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ

Data: 16/08/2024

Numer GA: 101090815

Informacje o projekcie

Numer umowy o udzielenie dotacji	101090815
Akronim	RELEASE
Nazwa	Reducing the Excessive usage of pre-trial dEtention via hArmonisation & Support to altErnatives
Temat	Ograniczenie nadmiernego stosowania tymczasowego aresztowania poprzez harmonizację i wspieranie środków alternatywnych
Darmowe słowa kluczowe	Sprawy karne, aresztowanie, postępowanie przygotowawcze, oskarżony
Data rozpoczęcia	01/10/2022
Czas trwania	24 miesiące
Koordynator	Fundacja Prawo i Internet (Law and Internet Foundation)

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Międzynarodowe Projekty Współfinansowane”.

Informacje o dokumencie

Pakiet roboczy	WP4: Opracowanie podręcznika i podsumowania strategii
Wymierny rezultat projektu (<i>ang. Deliverable</i>)	D4.1 RELEASE Podręcznik
Data	16/08/2024
Rodzaj	RAPORT
Zakres rozpowszechniania	DOSTĘPNE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
Beneficjent wiodący	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Główny autor (autorzy)	Martyna Kusak (UAM), Karolina Kiejnich-Kruk (UAM), Kinga Krężel (UAM)
Recenzenci dokumentu	Denitsa Kozhuharova (LIF), Maria Lachova (LIF)

Historia zmian

Wersja	Data	Autor	Uwagi
0.1	14/06/2024	Martyna Kusak (UAM) Karolina Kiejnich-Kruk (UAM) Kinga Krężel (UAM)	Treść Raportu
1.1	10/07/2024	Martyna Kusak (UAM) Karolina Kiejnich-Kruk (UAM) Kinga Krężel (UAM)	Pierwsza wersja robocza
1.2	16/08/2024	Kinga Krężel (UAM)	Druga wersja robocza
1.3		Denitsa Kozhuharova, Maria Lachova, Mina Kyurkchieva	Wersja ostateczna
1.4	6/09/2024	Martyna Kusak (UAM) Karolina Kiejnich-Kruk (UAM) Kinga Krężel (UAM)	Wersja ostateczna

Zastrzeżenie

Projekt finansowany przez Unię Europejską. Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani Komisja Europejska nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Prawa autorskie

Niniejszy dokument zawiera oryginalne, niepublikowane prace, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. W przypadku wcześniej opublikowanych materiałów i prac innych osób zostało to wskazane za pomocą odpowiednich odniesień i/lub cytatów. Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.

Skróty

EKPC	Europejska Konwencja Praw Człowieka
ETPC	Europejski Trybunał Praw Człowieka
ENN	Europejski nakaz nadzoru
UE	Unia Europejska
DR	Decyzja ramowa Rady

Spis treści

1. Wstęp	9
1.1. Standardy ETPC dotyczące środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania	10
1.2. Zalecenie Komisji (UE) 2023/681 z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie praw procesowych podejrzanych i oskarżonych podlegających tymczasowemu aresztowaniu oraz w sprawie materialnych warunków pozbawienia wolności	15
2. Dobre praktyki	17
2.1. obrońcy.....	17
2.1.1. Pomoc udzielana podejrzanemu na wczesnym etapie.....	17
2.1.2. Aktywność w przedstawianiu alternatyw wobec tymczasowego zatrzymania.	19
2.1.3. Przygotowanie do posiedzenia sądu, na którym rozpatrywany będzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.	20
2.1.4. Wnoszenie zażalenia na uzasadnienie postanowienia w sprawie środków zapobiegawczych.....	21
2.1.5. Wiedza w zakresie narzędzi predykcyjnych	21
2.2. Prokuratorzy	22
2.2.1. Indywidualna ocena sytuacji podejrzanego.....	22
2.2.2. Należycie umotywowane i uzasadnione postanowienia	22
2.2.3. Rozważenie kombinacji środków alternatywnych	23
2.2.4. Współpraca z kuratorami sądowymi i korzystanie z programów resocjalizacyjnych	24
2.2.5. Dostęp do akt sprawy i ujawnianie istotnych dowodów.....	24
2.2.6. Świadome korzystanie z narzędzi predykcyjnych.....	25
2.3. Sędziowie.....	25
2.3.1. Indywidualna ocena sytuacji oskarżonego.....	26
2.3.2. Kompleksowa analiza akt sprawy i wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania	27
2.3.3. Należycie uzasadnione postanowienia	28
2.3.4. Możliwość zastosowania kombinacji środków lub tymczasowego aresztowania na krótki okres czasu	30
2.3.5. Uwzględnienie orzecznictwa ETPC	30
2.3.6. Świadome korzystanie z narzędzi predykcyjnych.....	31
3. Europejski nakaz nadzoru	33

4. Bibliografia	35
4.1. Akty prawne UE.....	35
4.2. Akty prawne Rady Europy.....	36
4.3. Prawo krajowe	36
4.4. Pozostałe źródła	36
4.4.1. Orzecznictwo ETPC	36
4.4.2. Orzecznictwo krajowe.....	38

Streszczenie

Niniejszy podręcznik opiera się na danych zebranych w ramach projektu RELEASE, a w szczególności na doświadczeniach przedstawianych przez uczestniczących w nim praktyków (sędziów, prokuratorów i obrońców). Dzięki temu, że poszczególne grupy docelowe objęte projektem reprezentowały różne środowiska, możliwe było zgromadzenie i opracowanie panoramy dobrych praktyk oraz wyzwań w stosowaniu środków alternatywnych do tymczasowego aresztowania. W rezultacie wnioski ujęte w niniejszym podręczniku opierają się na różnych punktach widzenia, co ułatwia wzajemne zrozumienie i współpracę między różnymi grupami zawodowymi, mającymi wspólny cel, jakim jest stosowanie tymczasowego aresztowania jedynie w ostateczności.

W ramach projektu RELEASE zgromadzono wyzwania związane ze stosowaniem standardów ETPC odnoszącymi się do środków alternatywnych. W związku z tym, w pierwszej części niniejszego podręcznika podsumowano kluczowe punkty wynikające z orzecznictwa Trybunału. Ponadto przedstawiono zalecenie Komisji (UE) 2023/681, ułatwiające zrozumienie standardów UE w tym zakresie.

W części drugiej opisano dobre praktyki w stosowaniu środków alternatywnych do tymczasowego aresztowania, wypracowane w ramach spotkań organizowanych w ramach projektu z reprezentantami sędziów, obrońców i prokuratorów. Najważniejsze wnioski z perspektywy poszczególnych zawodów są następujące:

1) obrońcy:

- dobór środków zapobiegawczych z reguły zależy od przebiegu pierwszych czynności wykonywanych z podejrzanym; pomagają one w uzyskaniu informacji, które mogą doprowadzić do zastosowania środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania;
- obrońcy mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o zastosowaniu środków alternatywnych, przedstawiając organom specyfikę sytuacji podejrzanego;
- w stosowaniu standardów ETPC dotyczących nieizolacyjnych alternatyw do tymczasowego aresztowania pomocne może być zaskarżanie uzasadnienia postanowienia o zastosowaniu lub przedłużeniu stosowania środków zapobiegawczych; składanie takich zażaleń może również przyczynić się do

wypracowania praktyki stosowania środków zapobiegawczych w oparciu o racjonalne i uzasadnione argumenty;

3) prokuratorzy:

- w każdej sprawie konieczna jest indywidualna ocena podejrzanego, przekładająca się na należyte uzasadnioną decyzję dotyczącą środków zapobiegawczych;
- w szczególnych przypadkach, na przykład jeśli podejrzani cierpią na uzależnienia lub problemy natury psychicznej, w stosowaniu alternatyw do tymczasowego aresztowania pomocna może być współpraca z kuratorami sądowymi i korzystanie z programów resocjalizacyjnych;
- instrumentem wspierającym stosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w unijnych sprawach transgranicznych jest europejski nakaz nadzoru, umożliwiający nadzór nad wykonaniem środków zapobiegawczych niepolegających na pozbawieniu wolności przez inne państwo członkowskie aniżeli państwo, w którym toczy się postępowanie;

2) sędziowie:

- kluczowe znaczenie przy stosowaniu środków zapobiegawczych ma indywidualna ocena sytuacji podejrzanego,
- w każdej sprawie decyzja sądu musi opierać się o rzetelne i szczegółowe uzasadnienie, osadzone w okolicznościach danej sprawy,
- sędziowie powinni każdorazowo rozważyć zastosowanie kombinacji środków lub aresztu tymczasowego na krótki okres czasu – z uwzględnieniem orzecznictwa ETPC.

W ostatniej części omówiono europejski nakaz nadzoru, czyli unijny instrument współpracy, umożliwiający nadzorowanie środków zapobiegawczych niepolegających na pozbawieniu wolności przez inne państwo członkowskie aniżeli państwo, w którym prowadzi się postępowanie.

1. Wstęp

Niniejszy Podręcznik przedstawia dobre praktyki wypracowane w ramach projektu RELEASE.

W ramach projektu analizowano alternatywne dla tymczasowego aresztowania środki zapobiegawcze stosowane w Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Słowacji i Polsce. Nadrzędnym celem projektu było zacieśnienie współpracy pomiędzy praktykami działającymi w sprawach obejmujących zastosowanie aresztu tymczasowego oraz dyskusja o stosowaniu nieizolacyjnych środków alternatywnych. Pierwszy etap projektu polegał na zgromadzeniu danych, w tym orzecznictwa ETPC oraz krajów partnerskich. Kolejnym krokiem była wymiana dobrych praktyk i dzielenie się wiedzą. Miało to miejsce w ramach wydarzeń krajowych, które odbyły się w każdym kraju partnerskim, a także dwóch wydarzeń międzynarodowych, zorganizowanych w Bratysławie i Poznaniu.

Projekt RELEASE wpisuje się w podejmowane przez UE wysiłki na rzecz stosowania środków alternatywnych wobec aresztowania. Unia wspiera je od roku 2004, kiedy to w programie haskim uznano, że aresztowanie i alternatywne środki zapobiegawcze stanowią ważny obszar unijnej polityki wymiaru sprawiedliwości. W konkluzjach Rady z roku 2019 w sprawie środków będących alternatywą wobec pozbawienia wolności państwa członkowskie zgodziły się, że areszt należy stosować jedynie w ostateczności oraz że zamiast aresztu należy stosować sankcje i nieizolacyjne środki zapobiegawcze. Jest to szczególnie istotne ze względu na resocjalizację i reintegrację sprawców przestępstw.¹ W tym samym dokumencie stwierdzono, że w wielu państwach członkowskich tymczasowe aresztowanie nie jest stosowane jako ostateczność, a środki alternatywne wobec niego stosowane są w bardzo ograniczonym zakresie. Ponadto decyzje w sprawie aresztu tymczasowego często nie są wystarczająco uzasadnione i nie podlegają regularnej kontroli, w wyniku czego czas ograniczenia wolności ulega wydłużeniu. Praktyki te znajdują odzwierciedlenie w

¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf>, str. 6.

orzecznictwie ETPC dotyczącym Art. 5(3) i 5(4) EKPC w odniesieniu do państw członkowskich UE. Ponadto różnice w katalogu i warunkach stosowania środków alternatywnych w państwach członkowskich UE, negatywnie wpływają na unijną współpracę w sprawach karnych, a zwłaszcza w kontekście stosowania europejskiego nakazu nadzoru² (zob. rozdział 3).

Niniejszy podręcznik opiera się na danych zebranych w ramach projektu RELEASE, a w szczególności na doświadczeniach przedstawianych przez uczestniczących w projekcie praktyków. Dzięki temu, że poszczególne grupy docelowe (sędziowie, prokuratorzy i obrońcy) reprezentują różne środowiska, możliwe było zgromadzenie i opracowanie przekrojowej panoramy dobrych praktyk oraz wyzwań. W rezultacie wnioski ujęte w niniejszym podręczniku opierają się na różnych punktach widzenia, co ułatwia wzajemne zrozumienie i współpracę między różnymi grupami zawodowymi, mającymi wspólny cel, jakim jest stosowanie aresztu tymczasowego jedynie w ostateczności.

1.1. Standardy ETPC dotyczące środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania

W niniejszej części omówione są najważniejsze wnioski wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, odnoszącego się do środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania.

Obowiązek rozważenia środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania

**Idalov przeciwko
Rosji, § 140**
**Sulaoja przeciwko
Estonii, § 64**

Podejmując decyzję, czy dana osoba powinna zostać zwolniona czy zatrzymana, na mocy art. 5 § 3 EKPC organy mają obowiązek rozważyć alternatywne środki zapewnienia jej stawiennictwa na rozprawie.

² Ibidem, str. 3.

Vrencev przeciwko Serbii, § 76	Ilekroć ryzyku ucieczki można zapobiec stosując kaucję lub inne formy poręczenia, oskarżonego należy zwolnić. Na władzach krajowych każdorazowo spoczywa obowiązek należytego rozważenia takich środków alternatywnych.
Jabłoński przeciwko Polsce, § 84	Należy rozważyć możliwość nałożenia innych „środków zapobiegawczych” - takich jak poręczenie lub nadzór policyjny - w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.
Poręczenie	
Mușuc przeciwko Mołdawii, § 42	Poręczenie może być wymagane jedynie przez czas istnienia powodów uzasadniających zatrzymanie.
Toshev przeciwko Bułgarii, § 68	<p>Kwota poręczenia musi uwzględniać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stan majątkowy oskarżonego - powiązania z osobami mającymi udzielić poręczenia, - obywatelstwo, - wiek, - zawód <p>tak aby perspektywa utraty poręczenia w przypadku niestawiennictwa na rozprawie stanowiła wystarczający środek odstraszący, skutecznie zniechęcający do ucieczki.</p>
Iwańczuk przeciwko Polsce, § 66	Jako że chodzi tu o podstawowe prawo do wolności gwarantowane przez artykuł 5 EKPC, władze muszą przy wyznaczaniu odpowiedniej wysokości poręczenia wykazać się taką starannością, jak przy podejmowaniu decyzji co do tego, czy dalsze pozostawanie przez oskarżonego w areszcie jest nadal niezbędne.
Georgieva przeciwko Bułgarii, §§ 15 i 30-31, Mangouras przeciwko Hiszpanii, § 37.	Decyzja określająca wysokość poręczenia musi być należyście uzasadniona.
Areszt domowy	

Buzadji przeciwko Republice Mołdawii, § 104	<p>Ze względu na jego stopień i intensywność, areszt domowy uznaje się za formę pozbawienia wolności w rozumieniu art. 5 EKPC.</p> <p>Także ten rodzaj pozbawienia wolności wymaga odpowiednich i wystarczających powodów, podobnie jak tymczasowe aresztowanie.</p>
Navalny przeciwko Rosji, § 60	<p>Areszt domowy zarządzono głównie na tej podstawie, że skarżący naruszył poprzedni środek zapobiegawczy, czyli zakaz opuszczania Moskwy na czas śledztwa. Miało to wskazywać na ryzyko ucieczki.</p> <p>Stosując areszt domowy, sąd krajowy nie wskazał żadnych konkretnych okoliczności, które nie byłyby uprzednio znane, a tym samym nie wykazał istnienia ryzyka, które uzasadniałoby zastosowanie aresztu domowego.</p>
Ograniczenia swobody poruszania się (art. 2 Protokołu nr 4 do EKPC)	
Gochev przeciwko Bułgarii, § 44	<p>Każdy środek ograniczający swobodę poruszania się musi być zgodny z prawem, realizować jeden z uzasadnionych celów, o których mowa w EKPC, i być konieczny do osiągnięcia tego celu w demokratycznym społeczeństwie.</p> <p>Środek taki musi zapewniać właściwą równowagę między interesem publicznym a prawami jednostki.</p>
Popoviciu przeciwko Rumunii, §§ 91,95	<p>Ograniczenie swobody poruszania się może być uzasadnione w danej sprawie wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją jasne wskazania, że interes publiczny rzeczywiście przewyższa prawo osoby do swobodnego poruszania się.</p> <p>W razie długotrwałego ograniczenia swobody poruszania się, niezbędna jest okresowa ponowna ocena jego zasadności.</p>
Miażdżyk przeciwko Polsce, § 35 Popoviciu przeciwko Rumunii, § 91	<p>Czas trwania ograniczenia sam w sobie nie może stanowić wyłącznej podstawy określenia, czy naruszona została prawidłowa równowaga pomiędzy interesem publicznym we właściwym prowadzeniu postępowania karnego a interesem osobistym skarżącego w postaci prawa do swobodnego poruszania się.</p> <p>Kwestię tę należy rozważyć z uwzględnieniem specyfiki danej sprawy.</p> <p>Ograniczenie może być uzasadnione w danej sprawie wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją jasne wskazania, że interes publiczny rzeczywiście przewyższa prawo osoby do swobodnego poruszania się.</p>

<p>Popoviciu przeciwko Rumunii</p>	<p>Stwierdzony przez Trybunał przypadek braku naruszenia swobody poruszania się. Okoliczności sprawy są następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakaz opuszczania kraju nałożony na okres trzech miesięcy i ośmiu dni, - skarżący miał możliwość odwołania się do sądu od zastosowanego środka zapobiegawczego; jak twierdził, środek ten uniemożliwiał mu prowadzenie działalności gospodarczej, która wymagała podróży poza granice kraju, - istniało uzasadnione podejrzenie, że skarżący popełnił zarzucane mu przestępstwo, a uchylene środka utrudniłoby właściwe wymierzenie sprawiedliwości, - złożony charakter postępowania przeciwko skarżącemu, obejmującego obszerny materiał dowodowy, mógł uzasadniać zakaz opuszczania kraju nałożony na skarżącego na ograniczony czas, zapewniający w razie potrzeby jego natychmiastowe stawiennictwo, - ponowną ocenę przeprowadzano co trzydzieści dni, - sądy krajowe zniosły nałożony na skarżącego środek zapobiegawczy, gdy uznały, że nie jest on już konieczny dla prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, choć prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne było nadal w toku.
<p>Antonenkov i inni przeciwko Ukrainie</p>	<p>Stwierdzony przez Trybunał przypadek braku naruszenia swobody poruszania się. Okoliczności sprawy są następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na skarżących nałożono zakaz opuszczania miejsca zamieszkania przez okres około pięciu lat i trzech miesięcy, - środki zapobiegawcze nie były automatycznie stosowane przez cały czas trwania postępowania karnego, - wszystkie składane przez skarżących wnioski o zgodę na opuszczenie miejsca zamieszkania rozpatrzono pozytywnie.
<p>A.E. przeciwko Polsce</p>	<p>Stwierdzony przez Trybunał przypadek naruszenia swobody poruszania się. W tej sprawie zakaz podróży nałożono na okres ośmiu lat, a ponadto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponowną ocenę przeprowadzono tylko raz, na wniosek skarżącego, co mogło wskazywać, że zakaz podróży był w rzeczywistości zakazem automatycznym, traktowanym jako ogólny środek o nieokreślonym czasie trwania. - Trybunał uznał, że takie działanie koliduje z nałożonymi na organy obowiązkami polegającymi na ustaleniu czy zgodnie z wymogami Artykułu 2 Protokołu nr 4, ingerencja w prawo skarżącego do wyjazdu z Polski pozostała uzasadniona przez cały czas jej trwania.

Prescher przeciwko Bułgarii

Stwierdzony przez Trybunał przypadek naruszenia swobody poruszania się. W przedmiotowej sprawie zakaz opuszczania kraju obowiązywał przez około pięć lat i trzy miesiące. Trybunał wskazał, że:

- nawet jeśli jest to uzasadnione na początku postępowania, środek ograniczający swobodę poruszania się jednostki może stać się nieproporcjonalny, jeśli obowiązuje przez długi czas,
- organy nie rozważyły, czy po tylu latach śledztwa obecność skarżącego była nadal konieczna.

Dozór policyjny

Zmarzlak przeciwko Polsce, §§ 44-52

W tej sprawie skarżący objęty był dozorem policyjnym przez dwanaście lat. ETPC stwierdził, że:

- ryzyko, że osoba, której postawiono zarzuty może zakłócić prawidłowy bieg postępowania z czasem zmniejsza się,
- każdy środek, który zmierza do ograniczenia swobody korzystania z praw, które związane są ze sfera życia prywatnego jednostki musi być poddany restryktywnej wykładni i być stosowany z powściągliwością,
- do władz należy zapewnienie, aby zastosowane środki ograniczające prawa i wolności jednostki nie zagrażały właściwej równowadze między chronionym interesem tejże, a interesem ogółu, w tym przypadku dla zapewnienia dobrej administracji w wymiarze sprawiedliwości.

Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 EKPC (poszanowanie życia prywatnego).

Przepadek poręczenia

Lavrechov przeciwko Republice Czeskiej, §§ 43-57

Choć przypadek poręczania stanowi ingerencję państwa w prawa majątkowe skarżącego, realizuje on uzasadniony cel zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania karnego oraz, w szerszym rozumieniu, zwalczania i zapobiegania przestępczości, co niewątpliwie wchodzi w zakres interesu ogólnego przewidzianego w art. 1 Protokołu nr 1.

Odnosząc się do testu proporcjonalności, Trybunał zauważył, że poręczenie w wysokości około 400.000 EUR stanowi znaczną kwotę, przy czym odpowiednim momentem na rozważanie proporcjonalności kwoty poręczenia jest moment jej ustalenia, a nie przypadku.

1.2. Zalecenie Komisji (UE) 2023/681 z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie praw procesowych podejrzanych i oskarżonych podlegających tymczasowemu aresztowaniu oraz w sprawie materialnych warunków pozbawienia wolności

W Zaleceniu³ zawarto wytyczne dla państw członkowskich dotyczące wdrożenia skutecznych, odpowiednich i proporcjonalnych środków w celu wzmocnienia praw wszystkich pozbawionych wolności osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym; obejmuje to wzmocnienie zasady, zgodnie z którą pozbawienie wolności powinno być wyłącznie ostatecznością.⁴ W dalszej części zawarty jest wyciąg z zaleceń.

Zalecenie Komisji 2023/681	
Definicje (5)	„Środki alternatywne” należy rozumieć jako mniej restrykcyjne środki stanowiące alternatywę wobec pozbawienia wolności.
Zasady ogólne (10)	Państwa członkowskie powinny stosować tymczasowe aresztowanie wyłącznie jako ostateczność. Preferowane powinny być środki alternatywne, w szczególności gdy przestępstwo jest zagrożone wyłącznie karą pozbawienia wolności na krótki okres lub gdy sprawcą jest dziecko.
Minimalne normy dotyczące praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych podlegających tymczasowemu aresztowaniu, (14)	Państwa członkowskie powinny stosować tymczasowe aresztowanie wyłącznie w razie absolutnej konieczności i jako ostateczność, przy należyтым uwzględnieniu szczególnych okoliczności każdej sprawy. W tym celu państwa członkowskie powinny w miarę możliwości stosować środki alternatywne.

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32023H0681>.

⁴ Zasady ogólne (10).

Minimalne normy dotyczące praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych podlegających tymczasowemu aresztowaniu, (15)	Państwa członkowskie powinny przyjąć domniemanie na korzyść zwolnienia. Państwa członkowskie powinny zobowiązać właściwe organy krajowe do ponoszenia ciężaru dowodu w zakresie wykazania konieczności zastosowania tymczasowego aresztowania.
Minimalne normy dotyczące praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych podlegających tymczasowemu aresztowaniu, (16)	Aby uniknąć niewłaściwego stosowania tymczasowego aresztowania, państwa członkowskie powinny udostępnić jak najszerszy katalog środków alternatywnych, takich jak środki alternatywne wymienione w decyzji ramowej Rady 2009/829/WSiSW w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania.
Minimalne normy dotyczące praw procesowych osób podejrzanych i oskarżonych podlegających tymczasowemu aresztowaniu, (22)	Państwa członkowskie powinny zapewnić, aby każda decyzja organu sądowego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, przedłużeniu takiego aresztowania lub zastosowaniu środków alternatywnych była należycie umotywowana i uzasadniona oraz odnosiła się do szczególnej przesłanki dotyczącej podejrzanego lub oskarżonego, uzasadniającej pozbawienie go wolności. W decyzji należy uwzględnić również powody, dla których środki alternatywne nie zostały uznane za wystarczające, a jej odpis dostarczyć osobie, której decyzja ta dotyczy.

2. Dobre praktyki

2.1. obrońcy

Najważniejsze wnioski

- Dobór środków zapobiegawczych z reguły zależy od przebiegu pierwszych czynności wykonywanych z podejrzanym. obrońcy pomagają w zgromadzeniu informacji, które mogą doprowadzić do zastosowania środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania.
- obrońcy mogą wpłynąć na decyzję o zastosowaniu środków alternatywnych przedstawiając organom specyfikę sytuacji podejrzanego.
- W stosowaniu standardów ETPC dotyczących nieizolacyjnych alternatyw do tymczasowego aresztowania pomocne może być zaskarżenie uzasadnienia postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Może to również przyczynić się do wypracowania praktyki stosowania takich środków w oparciu o racjonalne i uzasadnione argumenty.

2.1.1. Pomoc udzielana podejrzanemu na wczesnym etapie

Pierwsze działania obrońcy zależą od sytuacji podejrzanego, wobec którego mają zostać zastosowane środki zapobiegawcze - tj. od tego, czy podejrzanym został zatrzymany, czy też nie.

Jeżeli podejrzanym został zatrzymany, kwestią zasadniczą jest bezzwłoczne podjęcie działań. Im szybciej obrońca zostanie poinformowany o zatrzymaniu, tym szybciej będzie mógł podjąć niezbędne działania. W pierwszej kolejności dobrą praktyką jest jak najszybsza rozmowa z podejrzanym.⁵

⁵ W niektórych kancelariach adwokaci lub radcowie prawni pełnią dyżury pod telefonem, dzięki czemu zawsze dostępna jest osoba mogąca natychmiastowo podjąć działanie. Są także tacy, którzy udostępniają numer telefonu, pod którym są zawsze dostępni.

Jeżeli osoba zatrzymana ma już swojego obrońcę, to rodzina najprawdopodobniej powiadomi go o zatrzymaniu. W takich przypadkach obrońca często zna sytuację zatrzymanego i łatwiej jest mu podjąć działania zmierzające do zastosowania środków alternatywnych. Jeżeli pierwszy kontakt następuje dopiero po zatrzymaniu, ważna jest także rozmowa z bliskimi zatrzymanego. To oni, jeszcze przed rozmową z zatrzymanym, będą w stanie wskazać, czy zatrzymany ma jakieś problemy zdrowotne i jak zachowywał się podczas zatrzymania. Mogą oni również określić poręczenie majątkowe, jakie można będzie zaproponować w toku postępowania.

W sytuacji zatrzymania przez policję najczęściej rozważaną opcją jest tymczasowe aresztowanie. Z praktyki osób uczestniczących w projekcie wynika, że jeżeli podejrzany zostanie wezwany do dobrowolnego stawiennictwa w czynności, to jest wysoce prawdopodobne, że tymczasowe aresztowanie w ogóle nie będzie brane pod uwagę.

Podczas przesłuchania podejrzanego (zarówno po zatrzymaniu, jak i w przypadku dobrowolnego stawiennictwa) niezwykle ważny jest udział obrońcy. Na początku przesłuchania zbierane są dane osobowe: wiek podejrzanego, jego adres zamieszkania i dane kontaktowe, sytuacja rodzinna, zdrowotna i finansowa. Informacje te są ważne w kontekście stosowania środków zapobiegawczych. Na ich podstawie można określić, czy w danym przypadku realne jest zastosowanie środków niepolegających na pozbawieniu wolności.

Udział obrońcy w przesłuchaniu umożliwi mu również kontrolę nad treścią wyjaśnień udzielanych przez podejrzanego. Będzie on również w stanie ocenić, czy przestrzegane są jego prawa. Na wybór środka zapobiegawczego wpływa także zachowanie podejrzanego; jest to kolejny argument podkreślający rolę obecności obrońcy.

Należy wskazać, że kwestia tego, czy obrońcą jest osoba wybrana przez podejrzanego, czy też wyznaczona z urzędu, nie wpływa na jakość pomocy prawnej. Wpływa jednak na to, na którym etapie obrońca dowiaduje się o zatrzymaniu podejrzanego i od kiedy może przystąpić do czynności.

W sprawie SEBALJ przeciwko Chorwacji (skarga nr 4429/09) ETPC zauważył, że zasadnicze znaczenie w sprawie ma obecność obrońcy już od pierwszych czynności wykonywanych z podejrzanym. Jeśli nie brał on udziału w tych czynnościach, to nawet jeśli uczestniczy w nich na późniejszym etapie, może dojść do sytuacji, w której wady powstałe podczas czynności przeprowadzonych bez jego udziału nie będą mogły być już skutecznie usunięte.

W sprawie PŁONKA przeciwko Polsce (skarga nr 20310/02) ETPC podkreślił, że podejrzany powinien mieć realną możliwość korzystania z pomocy obrońcy już w początkowym stadium postępowania przygotowawczego, w miarę możliwości od pierwszego przesłuchania w sprawie.

2.1.2. Aktywność w przedstawianiu alternatyw wobec tymczasowego zatrzymania

Obrońca, jako strażnik interesu podejrzanego, może występować z inicjatywą zastosowania środków zapobiegawczych stanowiących alternatywę wobec tymczasowego aresztowania.

Przed złożeniem wniosku o zastosowanie takich środków obrońca powinien rozważyć sytuację osobistą podejrzanego oraz okoliczności sprawy, w której środki takie miałyby być zastosowane. Zwiększa to szanse na uwzględnienie wniosku.

W stosownych przypadkach warto zaproponować kombinację kilku środków alternatywnych. Zdaniem osób stanowiących grupę docelową projektu RELEASE, najskuteczniejsze środki będące alternatywą wobec tymczasowego aresztowania są następujące:

- 1) w Bułgarii - areszt domowy (zwłaszcza w połączeniu z monitoringiem elektronicznym) oraz poręczenie,

- 2) w Chorwacji - areszt domowy połączony z monitoringiem elektronicznym i poręczeniem,
- 3) w Grecji - areszt domowy połączony z monitoringiem elektronicznym,
- 4) w Polsce - poręczenie i dozór policyjny połączony z zakazem opuszczania kraju,
- 5) na Słowacji - poręczenie i nadzór nad oskarżonym przez kuratora sądowego lub mediatora.

2.1.3. Przygotowanie do posiedzenia sądu, na którym rozpatrywany będzie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Jeżeli sąd będzie rozpatrywać wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, obrońca powinien odpowiednio przygotować się do posiedzenia i wziąć w nim udział. Niezwykle ważne jest zapoznanie się z aktami sprawy. Sprawy tego rodzaju (zwłaszcza jeśli w grę wchodzi zatrzymanie przez policję) stanowią poważne wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych stron (prokuratorów, sędziów i obrońców), którzy zazwyczaj pracują wówczas przez całą dobę, a dostęp do akt sprawy często napotyka praktyczne trudności.

Czas oczekiwania na dostęp do akt obrońca może wykorzystać na zapoznanie się z sytuacją podejrzanego poprzez rozmowę z jego bliskimi. Są oni w stanie przedstawić sytuację zdrowotną, rodzinną czy finansową podejrzanego. Mogą oni także pomóc ustalić alternatywne środki zapobiegawcze, jakie można by zaproponować w danej sytuacji.

W sprawie DOCHNAL przeciwko Polsce (skarga nr 31622/07) ETPC wskazał, że niezbędne jest, aby obrońca miał dostęp do akt i wgląd do dokumentów w nich zawartych, w razie konieczności z zastrzeżeniem specjalnych rygorów odnośnie dokumentów niejawnych. Dzięki temu możliwe będzie zakwestionowanie legalności tymczasowego aresztowania skarżącego.

Sędziowie często oczekują, że obrońcy, którzy znają indywidualną sytuację podejrzanego, będą działać proaktywnie i proponować środki, które warto rozważyć jako alternatywę wobec tymczasowego aresztowania.

2.1.4. Wnoszenie zażalenia na uzasadnienie postanowienia w sprawie środków zapobiegawczych

W ramach projektu RELEASE stwierdzono potrzebę odpowiedniego uzasadniania postanowień o tymczasowym aresztowaniu i stosowaniu środków alternatywnych. W związku z tym za dobrą i perspektywiczną praktykę uznaje się kwestionowanie samego uzasadnienia postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego w przypadku, gdy pozostaje ono bez związku z konkretnymi okolicznościami sprawy.

Zgodnie ze standardami ETPC i UE, każde postanowienie o zastosowaniu lub przedłużeniu stosowania środków zapobiegawczych (tymczasowego aresztowania lub środków alternatywnych) powinna być należycie uzasadniona i odnosić się do konkretnych okoliczności dotyczących podejrzanego lub oskarżonego (zob. punkty 1.1 i 1.2).

2.1.5. Wiedza w zakresie narzędzi predykcyjnych

Biorąc pod uwagę coraz szersze wykorzystywanie narzędzi predykcyjnych opartych na sztucznej inteligencji, stosowanych między innymi do oceny ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa, adwokaci powinni rozwijać umiejętności, które pomogą im weryfikować wykorzystywanie takich narzędzi. Pomimo iż unijne przepisy o ochronie danych zabraniają stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, metody predykcyjne mogą być traktowane jako narzędzie pomocnicze. W związku z tym adwokaci muszą być przygotowani na to, że te nowatorskie narzędzia będą odgrywać pewną rolę także przy podejmowaniu decyzji związanych ze stosowaniem środków zapobiegawczych.

2.2. Prokuratorzy

Najważniejsze wnioski

- W każdej sprawie konieczna jest indywidualna ocena podejrzanego, przekładająca się na należyte uzasadnioną decyzję dotyczącą środków zapobiegawczych.
- W szczególnych przypadkach, na przykład jeśli podejrzeni cierpią na uzależnienia lub problemy natury psychicznej, skutecznym rozwiązaniem może być współpraca z kuratorami sądowymi i korzystanie z programów resocjalizacyjnych.
- Instrumentem wspierającym stosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w unijnych sprawach transgranicznych jest europejski nakaz nadzoru, umożliwiający nadzór nad wykonaniem środków zapobiegawczych niepolegających na pozbawieniu wolności przez inne państwo członkowskie aniżeli państwo, w którym toczy się postępowanie.

2.2.1. Indywidualna ocena sytuacji podejrzanego

Każda sprawa, w której stosowane są środki zapobiegawcze, wymaga indywidualnej oceny sytuacji podejrzanego, nawet jeśli jej niektóre aspekty wydają się typowe. Dobrą praktyką jest zatem uwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności: wieku podejrzanego, jego sytuacji rodzinnej, powiązań z miejscem, w którym przebywa, stanu zdrowia (zarówno psychicznego, jak i fizycznego), charakteru czynu, czasu, jaki upłynął od jego popełnienia, relacji podejrzanego z pokrzywdzonym i świadkami, karalności podejrzanego i jego postawy w postępowaniu, a także etapu postępowania i zakresu zgromadzonego materiału dowodowego.

2.2.2. Należyte umotywowane i uzasadnione postanowienia

Pomimo praktycznych trudności wynikających z presji czasu, która często towarzyszy sprawom dotyczącym środków zapobiegawczych (zwłaszcza obejmujących zatrzymanie przez

policję), zgodnie z ETPC (zob. punkty 1.1 i 1.2), każde postanowienie wymaga uzasadnienia osadzonego w realiach danej sprawy.

W związku z tym niezwykle ważne jest, aby każde postanowienie nakładające środki alternatywne było uzasadnione i odnosiło się do konkretnych okoliczności sprawy. Wymóg ten dotyczy również:

- wniosku prokuratora o zastosowanie (lub przedłużenie) tymczasowego aresztowania; we wniosku takim należy wskazać powody, dla których środki alternatywne wobec tymczasowego aresztowania uznano za nieodpowiednie,
- każdej decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych.

W sprawie MANGOURAS przeciwko Hiszpanii ETPC wskazał, że zgodnie z jego orzecznictwem wysokość kaucji należy oceniać przede wszystkim „w odniesieniu do [danej osoby], jej majątku ..., innymi słowy do stopnia pewności, że perspektywa utraty poręczenia ... w przypadku niestawiennictwa na rozprawie stanowiła wystarczający środek odstraszący, skutecznie zniechęcający do ucieczki.” (...),

W sprawie NAVALNY przeciwko Rosji odnoszącej się do aresztu domowego ETPC stwierdził, że stosując areszt domowy, sąd krajowy nie wskazał żadnych konkretnych okoliczności, które nie byłyby uprzednio znane, a tym samym nie wykazał istnienia ryzyka, które uzasadniałoby zastosowanie tego środka.

2.2.3. Rozważenie kombinacji środków alternatywnych

We wszystkich państwach członkowskich uczestniczących w projekcie istnieje możliwość zastosowania kombinacji środków alternatywnych, dobranych optymalnie pod kątem okoliczności sprawy i indywidualnej sytuacji podejrzanego. Zdaniem osób stanowiących grupę docelową projektu, najskuteczniejsze środki stanowiące alternatywę wobec tymczasowego aresztowania są następujące:

- 1) w Bułgarii - areszt domowy (zwłaszcza w połączeniu z monitoringiem elektronicznym) oraz poręczenie,
- 2) w Chorwacji - areszt domowy połączony z monitoringiem elektronicznym i poręczeniem,
- 3) w Grecji - areszt domowy połączony z monitoringiem elektronicznym,
- 4) w Polsce - poręczenie i dozór policyjny połączone z zakazem opuszczania kraju,
- 5) na Słowacji - poręczenie i nadzór nad oskarżonym przez kuratora sądowego lub mediatora.

2.2.4. Współpraca z kuratorami sądowymi i korzystanie z programów resocjalizacyjnych

Z projektu RELEASE wynika, że dobrą praktyką jest łączenie środków alternatywnych z programami resocjalizacyjnymi i angażowanie, w miarę możliwości, kuratorów sądowych, którzy oferują podejrzanym profesjonalne wsparcie. Działania te sprawdzają się w przypadku podejrzanych z uzależnieniami lub problemami psychicznymi, zwłaszcza w sprawach związanych z przemocą domową, w których tymczasowe aresztowanie jest często stosowane w celu zapobieżenia popełnieniu kolejnego przestępstwa przeciwko ofierze. W niektórych państwach kuratorzy sądowi mogą działać zamiast policji lub wraz z nią (np. sprawując nadzór), a programy resocjalizacyjne mogą, choć nie muszą, obejmować pozbawienie wolności.

2.2.5. Dostęp do akt sprawy i ujawnianie istotnych dowodów

Kluczowe znaczenie dla wszystkich zaangażowanych stron (zwłaszcza dla obrony) ma pełen dostęp do informacji i dowodów, na których opiera się decyzja w sprawie środków zapobiegawczych. Sytuacja, w której podejrzany został zatrzymany przez policję, a sąd musi szybko zdecydować, czy przedłużyć tymczasowe aresztowanie, czy też zastosować środki alternatywne, stanowi spore wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych uczestników (prokuratorów, sędziów i obrońców). W takich przypadkach wszyscy uczestnicy, w tym prokuratorzy, zwykle pracują przez całą dobę, a dostęp do akt sprawy często determinują

względy praktyczne. W związku z tym zaleca się zapewnienie obrońcy jak najszybszego dostępu do akt sprawy. Zyska on w ten sposób czas niezbędny do przygotowania argumentów i przedstawienia ich w formie pisemnej lub ustnej podczas posiedzenia. Zaleca się, aby w miarę możliwości zamiast akt papierowych udostępniać akta w postaci elektronicznej. Dzięki temu wszyscy uczestnicy zaangażowani w postępowanie będą mogli zapoznawać się z nimi jednocześnie.

W sprawie CVIKOVÁ przeciwko Słowacji (skargi nr 615/21, 9427/21 i 36765/21) ETPC podkreślił, że aby móc faktycznie zakwestionować podstawę przedstawionych zarzutów i zastosowania środków zapobiegawczych, obrońca musi mieć dostęp do znajdujących się w aktach sprawy dokumentów stanowiących podstawę oskarżenia. Jeśli obrońcy odmawia się dostępu do dokumentów niezbędnych do skutecznego zakwestionowania legalności zatrzymania jego klienta, naruszona zostaje zasada równości stron procesowych.

Ważne jest również, aby przekazując materiał dowodowy, na którym opiera się wniosek o tymczasowe aresztowanie lub zastosowanie środków alternatywnych, prokuratorzy dbali o to, aby zawierał jedynie materiały istotne dla sprawy.

2.2.6. Świadome korzystanie z narzędzi predykcyjnych

Narzędzia predykcyjne służą określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Nadmierne poleganie na tych narzędziach nie jest rekomendowane. Ponadto, należy zadbać o transparentność, zarówno w odniesieniu do sposobu korzystania z narzędzi predykcyjnych, jak i ich kodu źródłowego. Pozwoli to stronom zaangażowanym w postępowanie ustalić podstawę uzyskanego wyniku, czyli dane wejściowe i zastosowane zasady. Dzięki temu na etapie postępowania odwoławczego możliwe będzie przedstawienie odpowiednich kontrargumentów.

2.3. Sędziowie

Najważniejsze wnioski

- Zasadnicze znaczenie przy stosowaniu środków zapobiegawczych ma indywidualna ocena sytuacji oskarżonego.

- W każdej sprawie decyzja sądu powinna zawierać rzetelne i szczegółowe uzasadnienie, osadzone w okolicznościach danej sprawy.
- Sędziowie powinni każdorazowo rozważyć zastosowanie kombinacji środków lub aresztu tymczasowego na krótki okres czasu – z uwzględnieniem orzecznictwa ETPC.

2.3.1. Indywidualna ocena sytuacji oskarżonego

Każda sprawa, w której stosowane są środki zapobiegawcze, wymaga indywidualnej oceny sytuacji oskarżonego, nawet jeśli niektóre aspekty sprawy wydają się typowe. Dobrą praktyką jest zatem uwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy, w szczególności: wieku oskarżonego, jego sytuacji rodzinnej, powiązań z miejscem, w którym przebywa, stanu zdrowia (zarówno psychicznego, jak i fizycznego), charakteru czynu, czasu, jaki upłynął od jego popełnienia, relacji z pokrzywdzonym i świadkami, karalności i postawy oskarżonego w postępowaniu, a także etapu postępowania i zakresu zgromadzonego materiału dowodowego. W szczególności należy rozważyć, czy istnieje potrzeba stosowania tymczasowego aresztowania w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, w których dowody (głównie w postaci dokumentów) zostały już zebrane, a zarzuty nie dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W chorwackiej sprawie karnej nr U-III/3023/2021 skarżąca, oskarżona uprzednio o handel ludźmi złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą nieuzasadnionego zastosowania tymczasowego aresztowania. Uzasadnieniem zatrzymania było domniemane ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa. Skarżąca zarzuciła, że Sąd nie rozważył konsekwencji przedłużenia tymczasowego aresztowania w świetle faktu, iż skarżąca była matką sześciomiesięcznego dziecka, które karmiła piersią. Trybunał uznał, że sądy karne nie rozważyły przesłanek stojących za pozbawieniem jej wolności. W przypadku oskarżonej będącej matką sześciomiesięcznego dziecka karmionego piersią zasadne byłoby oczekiwanie, by przy wydawaniu decyzji wzięto pod uwagę możliwość sprawowania nad nim opieki. Zgodnie z argumentacją Trybunału Konstytucyjnego, rozsądne byłoby dokonanie oceny okoliczności sprawy pod kątem możliwości zastosowania aresztu domowego

2.3.2. Kompleksowa analiza akt sprawy i wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania

Całkowita znajomość akt sprawy i uzasadnienia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania umożliwia pełne rozpoznanie każdego aspektu sprawy. Nie jest to jednak łatwe w sytuacji, gdy oskarżony został już aresztowany, a sąd ma ograniczony czas (zazwyczaj 24 godziny) na ustalenie, czy tymczasowe aresztowanie jest odpowiednim środkiem zapobiegawczym. W związku z tym zaleca się, aby sędzia podejmujący w danym okresie decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania ograniczył swoje pozostałe obowiązki zawodowe, na przykład unikając planowania dodatkowych rozpraw i postępowań w wyznaczonych godzinach pracy. Harmonogram dyżurów dla sędziów podejmujących decyzje o tymczasowym aresztowaniu może być opracowany z dużym wyprzedzeniem. Pozwoli to lepiej wykorzystać czas dostępny na podjęcie decyzji.

Ponadto sędziowie powinni mieć świadomość, że ograniczenia czasowe w sprawach dotyczących tymczasowego aresztowania stanowią wyzwanie również dla obrońców i prokuratorów. W związku z tym obrońca powinien móc jak najszybciej uzyskać dostęp do akt sprawy. Pozwoli mu to przygotować argumentację i przedstawić ją w formie pisemnej lub ustnej podczas posiedzenia sądu. Zaleca się, aby, w miarę możliwości, zamiast akt papierowych udostępniać akta w postaci elektronicznej. Dzięki temu wszystkie strony zaangażowane w postępowanie będą mogły zapoznawać się z nimi jednocześnie.

Słowacki Sąd Najwyższy (wyrok nr 3 Tost 34/2020) wyraźnie podkreślił konieczność starannego badania przez sąd okoliczności sprawy. Przykładowo, w omawianej sprawie domniemane przestępstwo kwalifikowane było jako „szczególnie poważne”. Kwalifikacja taka wyklucza możliwość zastąpienia pozbawienia wolności jednym ze środków alternatywnych. Kwalifikację tę uznano za arbitralną i naruszającą prawo skarżącego do wolności osobistej. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego pozbawienie możliwości zastosowania środków alternatywnych wobec tymczasowego aresztowania na skutek błędnej kwalifikacji przestępstwa przez organy ścigania jest niezgodne z Konstytucją. Z tego względu sąd powinien każdorazowo przeprowadzić kompleksową analizę okoliczności sprawy.

2.3.3. Należycie uzasadnione postanowienia

Strony postępowania powinny znać wszystkie powody podjęcia decyzji w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych. Decyzja taka powinna bezpośrednio odnosić się do konkretnych okoliczności danej sprawy i zawierać odniesienia do konkretnych argumentów przedstawionych przez strony (zgodnie ze standardami ETPC i UE; zob. punkty 1.1 i 1.2).

W kontekście tymczasowego aresztowania konieczne jest ponadto precyzyjne uzasadnienie, dlaczego rozwiązania alternatywne nie są w sprawie wystarczające. Nacisk należy położyć na okoliczności sprawy, a nie na zasady ogólne. W przypadkach, w których decyzję o tymczasowym aresztowaniu należy podjąć bezzwłocznie, przedstawienie kompleksowego uzasadnienia na piśmie, odnoszącego się do każdego argumentu podniesionego przez strony podczas przesłuchania, może być trudne lub nawet niewykonalne. Niemniej jednak wskazane jest, aby decyzja o pozbawieniu wolności była rzetelnie uzasadniona i zawierała szczegółowe uzasadnienie.

W sprawie POROWSKI przeciwko Polsce, 34458/03, skarżący zarzucił, że jego tymczasowe aresztowanie było niezgodne z prawem i przekroczyło rozsądny termin. W tym względzie ETPC podkreślił, że osoba której zarzucono popełnienie przestępstwa, musi być zawsze zwolniona na czas trwania rozprawy, chyba że Państwo może wskazać odpowiednie i wystarczające powody usprawiedliwiające kontynuację jej tymczasowego aresztowania. Sądy krajowe muszą rozważyć wszystkie fakty przemawiające za i przeciw istnieniu autentycznego wymogu interesu publicznego usprawiedliwiającego, biorąc pod uwagę zasadę domniemania niewinności, odejście od zasady poszanowania wolności osobistej i wymienić je w swoich orzeczeniach w przedmiocie wniosków o zwolnienie. Trybunał podkreślił, że zgodnie z art. 5 § 3 władze, decydując czy dana osoba powinna być zwolniona, czy tymczasowo aresztowana, są zobligowane rozważyć alternatywne środki służące zapewnieniu jej stawiennictwa na rozprawie. W niniejszej sprawie ETPC uznał, że doszło do naruszenia art. 5 § 3 EKPC.

W polskiej sprawie karnej II AKz 327/20 (Sąd Apelacyjny w Szczecinie) Sąd Okręgowy uchylił tymczasowe aresztowanie i zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego wobec każdego z oskarżonych, którym zarzucono handel narkotykami. Sąd Apelacyjny utrzymał to postanowienie w mocy. W pisemnym uzasadnieniu stwierdził, że pozbawienie i ograniczenie wolności osobistej powinno być interpretowane rygorystycznie, zważywszy, że wartością konstytucyjną i konwencyjną podlegającą ochronie prawnej jest wolność osobista jednostki, określona w Konstytucji RP oraz art. 5 § 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Stosowanie tymczasowego aresztowania dopuszczalne jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Środki zapobiegawcze, które miały na celu ochronę obywateli, nie mogą być stosowane dla wygody organów prowadzących postępowanie ani w celu ustalenia określonego stanu faktycznego. Należy je stosować wyłącznie w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania karnego. Główne wnioski, jakie należy wyciągnąć z orzeczenia sądowego, są takie, że tymczasowe aresztowanie powinno być traktowane jako środek ostateczny, a każdą decyzję o przedłużeniu aresztu należy rozpatrywać indywidualnie. W momencie podejmowania decyzji każdy sąd powinien przeprowadzić ponowną analizę okoliczności, a nie powtarzać przedstawione wcześniej argumenty.

2.3.4. Możliwość zastosowania kombinacji środków lub tymczasowego aresztowania na krótki okres czasu

Podjmując decyzję w sprawie środka zapobiegawczego, należy wybierać te spośród dostępnych środków, które zapewniają najwyższe prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego rezultatu w sposób najmniej inwazyjny. W związku z tym zaleca się, aby sędziowie w każdej sprawie rozważali, czy do osiągnięcia pożądanego rezultatu wystarczą środki alternatywne (stosowane pojedynczo lub w kombinacji). Jeśli z analizy wynika, że środki te są niewystarczające, to należy ustalić, jakie korzyści procesowe uzyska się stosując minimalny okres pozbawienia wolności. Nie zaleca się automatycznego stosowania maksymalnego dopuszczalnego okresu aresztowania. Przeciwnie, należy rozważyć, czy wystarczające będzie krótkotrwałe pozbawienie wolności w formie tymczasowego aresztowania, przy założeniu, że w razie potrzeby może ono zostać przedłużone.

W postanowieniu nr 359/2021, 9. sędzia śledczy w Atenach uznał, że zastąpienie tymczasowego aresztowania środkiem w postaci monitoringu elektronicznego zapobiega ryzyku popełnienia nowych przestępstw i zapewnia obecność oskarżonego na rozprawie i wykonanie orzeczenia. Po sześciu miesiącach tymczasowego aresztowania zostało ono zakończone i zastąpione środkiem niepolegającym na pozbawieniu wolności. Zastosowany środek zapobiegawczy polegał na areszcie domowym z wykorzystaniem monitoringu elektronicznego. Sędzia uznał, że oskarżony ma stały adres zamieszkania i ponosi wszelkie koszty związane z instalacją i obsługą systemu elektronicznego. Sędzia stwierdził, że „jest to zgodne z uzasadnionym celem i zbieżne z zasadą proporcjonalności między zastosowanymi środkami a celem, który ma zostać osiągnięty”.

2.3.5. Uwzględnienie orzecznictwa ETPC

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zawiera liczne przykłady dobrych praktyk w zakresie stosowania środków zapobiegawczych. W postępowaniach dotyczących naruszenia art. 5 EKPC, ETPC wciąż stwierdza wiele naruszeń w kontekście nadużywania tymczasowego aresztowania i niewystarczającego uzasadnienia dla jego

stosowania. Dlatego bardzo ważne jest, aby orzecznictwo krajowe opierało się na dorobku ETPC. Równie ważne jest, aby ewolucja orzecznictwa krajowego była zgodna z kierunkiem wskazanym przez Trybunał, a mianowicie szczegółową analizą i wyjaśnieniem stosowania tymczasowego aresztowania, przy jednoczesnym zwiększeniu stosowania środków alternatywnych w przypadkach, w których areszt nie jest konieczny. Bardzo ważne jest, aby w procesie przenoszenia dobrych praktyk z orzecznictwa ETPC do orzecznictwa krajowego uczestniczyły zarówno sądy najwyższe, sądy odwoławcze, jak i sądy pierwszej instancji.

W słowackiej sprawie karnej dotyczącej tymczasowego aresztowania (sygnatura sprawy: 39Tp/13/2020) sędzia prowadzący rozprawę wstępną odniósł się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Stwierdził, że możliwe jest powołanie się na art. 5 § 3 EKPC, który zezwala na zwolnienie podejrzanego z aresztu pod warunkiem, że pozostaje on do dyspozycji organów ścigania. Zgodnie z orzecznictwem ETPC, powaga przestępstwa i wymiar kary przewidzianej za jego popełnienie nie może być jedyną podstawą określania zagrożenia stwarzanego przez osobę oskarżoną o takie przestępstwo. Obowiązkiem władz państwowych jest zatem rozważenie możliwości zabezpieczenia oskarżonego za pomocą środków alternatywnych, takich jak poręczenie lub dozór. Sędzia prowadzący przesłuchanie wstępne uznał, że w przedmiotowej sprawie oczekiwany cel tymczasowego aresztowania można uzyskać poprzez zamianę aresztu na dozór kuratora sądowego i mediację, w połączeniu z nałożeniem odpowiednich ograniczeń i obowiązków, w tym obowiązku poddania się kontroli przy użyciu środków technicznych.

2.3.6. Świadome korzystanie z narzędzi predykcyjnych

W świetle coraz powszechniejszego stosowania profilowania i predykcyjnych technologii policyjnych w kontekście środków zapobiegawczych, w szczególności przy ocenie ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa, wszystkie strony zaangażowane w postępowanie, w tym zwłaszcza sędziowie, powinny mieć świadomość, że narzędzia takie nie przewidują przyszłości. Służą one jedynie określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Nadmierne poleganie na tych narzędziach nie jest zalecane. Ponadto, należy zadbać o transparentność, zarówno w odniesieniu do sposobu korzystania z narzędzi

predykcyjnych, jak i ich kodu źródłowego. Pozwoli to stronom zaangażowanym w postępowanie ustalić, podstawy, na jakich uzyskano dany wynik, czyli dane wejściowe i zastosowane zasady. Dzięki temu na etapie postępowania odwoławczego możliwe będzie przedstawienie odpowiednich kontrargumentów.

3. Europejski nakaz nadzoru

Europejski nakaz nadzoru został wprowadzony decyzją ramową 2009/829⁶, a następnie wdrożony przez państwa członkowskie UE do ich prawa krajowego.

Instrument ten pozwala na stosowanie środków niepolegających na pozbawieniu wolności jako alternatywy wobec tymczasowego aresztowania w sprawach o charakterze transgranicznym. W sprawach takich, wobec osób niemających stałego miejsca pobytu w państwie prowadzenia postępowania częściej stosuje się zapobiegawczy polegający na pozbawieniu wolności z uwagi na ryzyko ucieczki. Europejski nakaz nadzoru oferuje alternatywę, polegającą na wykonaniu środków nieizolacyjnych przez państwa członkowskie, w których nie prowadzi się postępowania, a gdzie podejrzany lub oskarżony ma legalne stałe miejsce pobytu lub w którym zwykle zamieszkuje.⁷

Europejski nakaz nadzoru jest unijnym instrumentem współpracy sądowej w sprawach karnych opartym na zasadzie wzajemnego uznawania. Umożliwia on właściwemu organowi w danym państwie członkowskim (organowi wydającemu) przekazywanie organowi innego państwa (organowi wykonującemu) nieizolacyjnych środków zapobiegawczych. Dzięki temu możliwe jest sprawowanie nadzoru przez organ w innym państwie członkowskim aniżeli państwo prowadzenia postępowania, w którym podejrzany przebywa w oczekiwaniu na rozprawę.

Europejski nakaz nadzoru	
Przedmiot	ENN umożliwia organowi sądowemu w danym państwie członkowskim (organowi wydającemu) przekazanie organowi sądowemu innego państwa członkowskiego (organowi wykonującemu) decyzji w sprawie stosowania wobec podejrzanego nieizolacyjnego środka zapobiegawczego (środka nadzoru).

⁶ Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania, Dz.U. L 294 z 11.11.2009, str. 20—40, https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2009/829/oj.

⁷ Punkty 4 i 5 Preambuły do decyzji ramowej 2009/829.

Wydanie nakazu	<p>Organ wydający może przekazać decyzję w sprawie stosowania środków nadzoru z własnej inicjatywy lub na wniosek podejrzanego.</p> <p>Do decyzji takiej należy załączyć zaświadczenie (standardowy formularz określony w załączniku I do decyzji ramowej 2009/829).</p>
Państwo członkowskie, któremu można przekazać decyzję w sprawie środków nadzoru	<p>ENN można przekazać do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • państwa członkowskiego, w którym dana osoba ma legalne stałe miejsce pobytu, jeżeli osoba ta wyrazi na to zgodę • lub, na wniosek podejrzanego, do państwa członkowskiego innego niż to, w którym ma legalne stałe miejsce pobytu- w takim przypadku wymagana jest zgoda tego państwa członkowskiego.
Uznawanie i wykonywanie	<p>Organ wykonujący zobowiązany jest możliwie jak najszybciej, a najpóźniej w terminie 20 dni roboczych od otrzymania decyzji w sprawie środków nadzoru i zaświadczenia, uznać decyzję w sprawie środków nadzoru i niezwłocznie podjąć wszelkie niezbędne kroki, by monitorować środki nadzoru, chyba że podejmie decyzję o powołaniu się na jedną z podstaw odmowy uznania, o których mowa w art. 15 decyzji ramowej 2009/829.</p>
Dostosowanie środków nadzoru	<p>Dostosowanie środków nadzoru nałożonych przez organ wystawiający jest możliwe w przypadku, gdy charakter środków nadzoru jest niezgodny z prawem państwa wykonującego.</p> <p>W takich przypadkach właściwy organ wykonujący może dostosować je do rodzajów środków nadzoru, które zgodnie z prawem państwa wykonującego mają zastosowanie do równoważnych przestępstw. Dostosowany środek nadzoru musi w możliwie największym stopniu odpowiadać środkowi nałożonemu w państwie wystawiającym i nie może być surowszy niż pierwotnie nałożony środek nadzoru.</p> <p>O każdej decyzji o dostosowaniu środka nadzoru należy poinformować organ wystawiający, który może podjąć decyzję o wycofaniu ENN, o ile nie rozpoczęto jeszcze monitorowania w państwie wykonującym.</p>
Naruszenie środków nadzoru	<p>W przypadku naruszenia przez podejrzanego środków nadzoru zastosowanie mają procedury przewidziane w państwie wykonującym. Może to również prowadzić do wydania europejskiego nakazu aresztowania.</p>

4. Bibliografia

4.1. Akty prawne UE

Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi, Dz.U. L 190 z 18.7.2002, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 19 Tom 006 P. 34 - 51, dostępne: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02002F0584-20090328>

Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych, Dz.U. L 337 z 16.12.2008, str. 102—122 dostępne: https://eurlex.europa.eu/eli/dec_framw/2008/947/oj

Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania, Dz.U. L 294 z 11.11.2009, str. 20—40, dostępne: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_framw/2009/829/oj

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/64/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, Dz.U. L 280 z 26.10.2010, str. 1—7

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności, Dz.U. L 294 z 6.11.2013, str. 1—12

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, Dz.U. L 132 z 21.5.2016, str. 1—20

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wnioski w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania, Dz.U. L 297 z 04/11/2016, str. 1—8

Projekt Konkluzji Rady w sprawie środków będących alternatywą wobec pozbawienia wolności, 14075/19, dostępne: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14075-2019-INIT/en/pdf>

4.2. Akty prawne Rady Europy

Rada Europy, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2

Rada Europy, Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do państw członkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Reguł Więziennych, Strasbourg, 11 stycznia 2006

Rada Europy, Zalecenie Rec(2006)13 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie stosowania tymczasowego aresztowania, warunków w jakich się ono odbywa oraz zapewnienia zabezpieczeń przed nadużyciami, 27 września 2006

4.3. Prawo krajowe

Bułgarski Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. Nr 86/28.10.2005, wejście w życie 29.04.2006, zmieniony, Dz. U. Nr 46/12.06.2007, wejście w życie 1.01.2008)

Chorwacki Kodeks Postępowania Karnego (Dz. U. Nr 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130 /20, 80/22).

Grecki Kodeks Postępowania Karnego

Polski Kodeks Postępowania Karnego (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997)

Słowacki Kodeks Postępowania Karnego (Ustawa 300/2005 z dnia 20 maja 2005)

4.4. Pozostałe źródła

4.4.1. Orzecznictwo ETPC

A.E. v. Polska, skarga nr 14480/04, 2009, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-91929%22%5D%7D>

Antonenkov i Inni v. Ukraina, skarga nr 14183/02, 2005, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-71202%22%5D%7D>

Buzadji v. Mołdawia, skarga nr 23755/07, 2014, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-148659%22%5D%7D>

Dochnal v. Polska, skarga nr 31622/07, 2012, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-113139%22%5D%7D>

Cvikova v. Słowacja, skarga nr 615/21, 9427/21 and 36765/21, 2024, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-234143%22%5D%7D>

Georgieva v. Bułgaria, skarga nr 16085/02, 2008, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-87315%22%5D%7D>

Gochev v. Bułgaria, skarga nr 34383/03, 2009, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-95947%22%5D%7D>

Idalov v. Rosja, skarga nr 5826/03, 2012, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-3560%22%5D%7D>

Iwanczuk v. Polska, skarga nr 25196/94, 2001, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-59884%22%5D%7D>

Jablonski v. Polska, skarga nr 33492/96, 2000, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-59096%22%5D%7D>

Kuc v. Słowacja, skarga nr 37498/14, 2017, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-175645%22%5D%7D>

Lavrechov v. Republika Czeska, skarga nr 57404/08, 2013, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22002-7595%22%5D%7D>

Makarov v. Rosja, skarga nr 21074/03, 2007, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-79241%22%5D%7D>

Mangouras v. Hiszpania, skarga nr 12050/04, 2009, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-90383%22%5D%7D>

Miażdzyk v. Polska, skarga nr 23592/07, 2012, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-124888%22%5D%7D>

Mușuc v. Mołdawia, skarga nr 42440/06, 2007, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-83081%22%5D%7D>

Navalny v. Rosja, skarga nr 43734/14, 2019, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-192203%22%5D%7D>

Osuch v. Polska, skarga nr 78205/11, 2014, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-142889%22%5D%7D>

Plonka v. Polska, skarga nr 20310/02, 2009, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-91927%22%7D>

Popoviciu v. Rumunia, skarga nr 52942/09, 2016, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-160997%22%7D>

Porowski v. Polska, skarga nr 34458/03, 2017, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-172100%22%7D>

Prescher v Bulgaria, skarga nr 6767/04, 2011, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-104984%22%7D>

Sebalj v. Chorwacja, skarga nr 4429/09, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/#%7B%22itemid%22:%5B%22001-105413%22%7D>

Staykov v. Bułgaria, skarga nr 16282/20, 2021, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210283>

Stettner v. Polska, skarga nr 38510/06, 2011, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-105413%22%7D>

Sulaoja v. Estonia, skarga nr 55939/00, 2005, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-68229%22%7D>

Toshev v. Bułgaria, skarga nr 56308/00, 2006, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-76687%22%7D>

Vrencev v. Serbia, skarga nr 2361/05, 2008, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-88554%22%7D>

Zmarzlak v. Polska, skarga nr 37522/02, 2008, dostępne:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84358>

4.4.2.Orzecznictwo krajowe

Chorwacja: NR U-III/3023/2021, dostępne:

<https://www.iusinfo.hr/sudskapraksa/USRH2021B3023AIII>

Grecja: decyzja nr 359/2021 (9. Sąd Śledczy w Atenach)

Słowacja: Nr 3 Tost 34/2020 (Sąd Najwyższy)

Słowacja: 39Tp/13/2020, dostępne:

<https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/idetail/rozhodnutie/110aa2c1-1507-4c19-9541-e7876a94abbb%3A0cbc2d14-5ba6-4a0ba356-115ab3e4f398>

Polska: II AKz 327/20 (Sąd Apelacyjny w Szczecinie)